

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН У БОЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕРЕВМАТИЧЕСКИМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Абдукаххаров Муродилла Омонулло угли

РШТЁИМ НФ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8225134>

Абстрактный

В данной статье автор приводит результаты экспериментального исследования, проведенного по ранней диагностике и установлению причин возникновения у больных геморрагических кровоизлияний в мозг у детей и новорожденных. Обобщает их и приводит примеры современных методов, признанных наиболее эффективными в результате данного исследования.

Ключевые слова: Детская геморрагическая болезнь, неревматическое кровотечение, летальность, реанимация, детская анестезиология, противоэпилептические препараты.

Abstract

In this article, the author presents the results of an experimental study conducted on early diagnosis and establishing the causes of hemorrhagic cerebral hemorrhages in children and newborns in patients. Summarizes them and gives examples of modern methods, recognized as the most effective as a result of this study.

Key words: Pediatric hemorrhagic disease, non-rheumatic bleeding, mortality, resuscitation, pediatric anesthesiology, antiepileptic drugs.

Annotatsiya

Ushbu maqolada muallif Bolalar va Chaqaloqlar gemarragik kasalligida bosh miyaga noravmatik qon quyilishi kuzatilgan bemorlarni erta tashxisoti va sabablarini aniqlash bo'yicha o'tkazgan eksperimental tadqiqot natijalarini keltirib o'tadi. Ularni xulosalaydi hamda ushbu tadqiqot natijasida eng samarali deb topilgan zamonaviy metodlardan namunalar keltiradi.

Kalit so'zlar: bolalar gemarragik kasalligi, noravmatik qon quyilishi, letallik, reanimatsiya, bolalar anestizologiyasi, antipietik dorilar.

Актуальность темы: Профилактика и реабилитация механизма геморрагической колики у детей в возрасте до 3 мес в последние годы и ее

осложнений. Выявление провоцирующих факторов и ранняя диагностика – одна из наиболее актуальных проблем.

Материал. РШТЁИМ НФ (Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицины) основан на опыте пациентов, пролеченных в отделении детской анестезиологии и реаниматологии (2017-2021 гг.)[1].

Полученные результаты. по результатам исследований, в 2017 г. в отделении геморрагической болезни Чакалоклара (далее - ЧГК) в 2017 г. умерло 55, 12 больных, 21,8%, в 2018 г. умерло 25, 3 больных, 12,0%, в 2019 г. , 31 , 5 больных умерло в 16,0%, в 2020 г. умерло 48, 9 больных в 18,75%, в 2021 г. умерло 35, 7 больных в 20%. Все больные наблюдались в течение 0-3 мес. Средний уровень смертности среди всех заявителей составляет 18,0%.

За этот период 37 (19,2%) больных обратились в первые 6 часов болезни[2], 62 (32,0%) в течение 24 часов, 95 (48,8%) обратились через 24 часа. Нетравматические кровоизлияния в головной мозг наблюдались у 75% указанных больных. У всех обратившихся больных определяли 100% время свертывания крови, выполняли КТ головного мозга. Синдром ДВС наблюдался у всех больных. У 25% всех больных геморрагической болезнью детей раннего возраста в последующем возникает припадок. Из общего числа направленных больных операции на головном мозге выполнены 38 больным, из них у 3 — 8,5% с летальным исходом.

Основные причины геморрагической болезни новорожденных, синдрома ДВС: младенческая рвота, запоры, применение противоэпилептических препаратов, использование чашечек, прием матерью препаратов, нарушающих свертывающую систему крови, введение витамина К в первые 6 часов после рождения детей м/о являются такие факторы, как отсутствие одежды. Своевременное применение кровоостанавливающих препаратов у больных предотвращает синдром ДВС, нетравматические ожоги головного мозга[3].

Краткое содержание. Применение противоэпителиальных препаратов у детей раннего возраста до 3-месячного возраста под контролем времени свертывания крови и коагулограммы. Не давайте кормящим матерям препараты, нарушающие систему свертывания крови[4]. Стандартизация исследования времени коагуляции у детей раннего возраста до 3-месячного возраста при поступлении в стационар. Это помогает предотвратить и выявить заболевание на ранней стадии.

Использованная литература:

1. РШТЁИМ йиллик хисоботлари (2017-2020)
2. Левин, О.С., Федеровна Н.В. Болезнь Паркинсона, 3-е издана.- М. 2013
3. Левин О.С., Смоленцева И.Г. Эффективность прамипексола при болезни Паркинсона//Фарматока. - 2007. - С. 28-34
4. РШТЁИМ йиллик хисоботи (2021-2022)

